

**ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА УСПЕШНОСТЬ ВЕДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛАХ
THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL-PERSONAL CHARACTERISTICS OF
LEADERSHIP ON THE SUCCESS OF PROFESSIONAL ACTIVITIES IN
SCHOOLS**

Цой Алёна Олеговна

студентка 1-курса магистратуры Университета Пучон
в городе Ташкенте, Узбекистан

Научный руководитель: **Нигматуллина Лилия Алиевна**

доцент кафедры «Психология» НУУз, доктор (PhD)
по психологическим наукам

Аннотация: В статье рассматривается влияние индивидуально-личностных особенностей руководителей образовательных учреждений на успешность ведения профессиональной деятельности. Анализируются такие качества, как эмоциональный интеллект, лидерские качества и коммуникативные навыки, а также их роль в построении эффективного управления и взаимодействия с коллективом. Особое внимание уделяется исследованиям, проведенным в Узбекистане, России и Америки. Практическая значимость работы заключается в возможности использования результатов для разработки программ повышения квалификации руководителей, подбора кадров, а также совершенствования системы управления в образовательной сфере. В статье делается вывод о необходимости дальнейшего изучения взаимодействия личностных качеств руководителей с современными требованиями образовательного процесса, включая цифровизацию и инновации.

Ключевые слова: индивидуально-личностные особенности, управление образованием, руководители, успешность.

Abstract: The article examines the influence of individual and personal characteristics of heads of educational institutions on the success of professional activities. Such qualities as emotional intelligence, leadership qualities and communication skills are analyzed, as well as their role in building effective management and interaction with the team. Particular attention is paid to studies conducted in Uzbekistan, Russia and America. The practical significance of the work

lies in the possibility of using the results to develop programs for improving the qualifications of managers, recruiting personnel, and improving the management system in the educational sphere. The article concludes that it is necessary to further study the interaction of personal qualities of managers with modern requirements of the educational process, including digitalization and innovation.

Key words: individual and personal characteristics, education management, leaders, success.

Успешное функционирование образовательных учреждений во многом зависит от профессиональной компетентности, лидерских качеств и личностных характеристик руководителей. В условиях современного образовательного пространства руководитель школы выполняет роль не только администратора, но и стратегического лидера, способного эффективно организовывать работу педагогического коллектива, создавать условия для качественного учебного процесса, разрабатывать стратегию развития школы с учетом последних тенденций в образовательной среде.

Существует мнение, что определенные индивидуально-личностные особенности руководителя оказывают значительное влияние на результативность управления образовательным учреждением. Эти характеристики формируют стиль руководства, определяют способ взаимодействия с коллективом, а также влияют на принятие решений в сложных ситуациях.

Данная статья направлена на изучение взаимосвязи между индивидуально-личностными особенностями руководителей школ и успешностью управленческой деятельности. В рамках исследования предполагается выявить, какие личностные качества способствуют повышению эффективности управления образовательным процессом и какие факторы могут стать препятствием на пути к достижению высоких результатов.

Однако недостаточная изученность влияния индивидуально-личностных особенностей руководителей на успешность профессиональной деятельности в системе школьного образования становится проблемой в проведении данного исследования. Несмотря на множество работ, посвящённых вопросам лидерства и управления, остаётся открытым вопрос о том, какие конкретные личностные качества наиболее значимо влияют на эффективность управления общеобразовательной школой.

Актуальность данной темы исследования в Узбекистане подтверждается наличием ряда проблем в сфере образовательной системы Узбекистана. В частности, согласно Указу Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» в сфере управления общим средним образованием замечены такие проблемы, как: низкий уровень управления общеобразовательными учреждениями, планирования и организации работ. В свою очередь это не позволяет в полной мере обеспечить эффективную реализацию принимаемых решений, оперативно отслеживать образовательный процесс, а также приводит к излишней бюрократизации государственного управления и увеличению его расходов[1]. Страна нуждается в высококвалифицированных кадрах, которые бы смогли поднять уровень образования, обеспечить внутри образовательной системы комфортные условия для учащихся и педагогов, своевременно решать возникающие трудности, принимать грамотные и благотворные решения в отношении учебного заведения и создать здоровую конкурентноспособную атмосферу среди других общеобразовательных заведений.

В Узбекистане тема индивидуально-личностных особенностей руководителей как фактора успешности в системе школьного образования изучена крайне недостаточно. Существующие исследования в основном сосредоточены на общих вопросах образовательного менеджмента и личностных характеристик педагогов. В частности, личностные особенности субъектов образовательного процесса изучали Мухамедиева С.Р.[2], Сайфутдинова Ю.[3], Махмудов И.И.[4]. Влияние личностных особенностей женщин на управленческую деятельность в Узбекистане исследовали Д. Эргашева, С. Джалалова[5]. Про управленческие компетенции руководителя в образовательной сфере писала Таджибаева Г.С[6].

В книге И.И. Махмудова "Бошқарув психологияси" (Психология управления) основное внимание уделено роли руководителя в процессе управления организацией, их способности интегрировать управление коллективом и самоорганизацию. Автор посвящает отдельные главы своей книги таким разделам, как: эффективное управление персоналом, влияние личностных характеристик на принятие решений, развитие профессиональных и личностных качеств руководителей и методы оценки и корректировки профессионального образа руководителя.

Особое место в исследовании занимают вопросы взаимодействия психологических факторов с организационными и социальными процессами, а также влияние индивидуальных характеристик на успешность управления.

Среди всех существующих личностных особенностей человека учеными выделяются лишь несколько ключевых характеристик, которые упоминаются в исследованиях чаще всего и которые способны оказывать значительное влияние на эффективное управление – это эмоциональный интеллект, лидерские качества, коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, ответственность, организованность, гибкость, креативное мышление и эмпатия.

Дэниел Гоулман подчеркивает важную роль эмоционального интеллекта (ЭИ) в достижении успеха. В своей книге «Эмоциональный интеллект: почему он может значить больше, чем IQ» [7] он пишет о глубоком влиянии эмоциональной осведомленности и управленческих навыков на личные и профессиональные достижения. Он также утверждает, что компетенции, связанные с эмоциональным интеллектом, составляют значительную часть превосходной производительности на рабочем месте. Гоулман также подчеркивает, что эмоциональный интеллект имеет решающее значение не только для индивидуального успеха, но и для эффективного лидерства и командной работы.

В своем исследовании Миронова С.Г.[8] комплексно изучила вопрос влияния эмоционального интеллекта у руководителей образовательных учреждений. Эмоциональный интеллект, как важная социально-психологическая характеристика личности, имеет выраженную связь с тем, как руководители школ взаимодействуют с подчинёнными. Эти взаимоотношения, в свою очередь, представляют собой ключевые компоненты современного образа эффективного руководителя образовательного учреждения. В исследовании участвовало 101 руководитель школы из Московской области, в возрасте от 26 до 65 лет (из которых 8,9% составляли мужчины). Директора составили 57 человек, заместителей директора по учебно-воспитательной работе было 44. Для диагностики использовался комплекс из шести методик, включая авторскую анкету для изучения социально-психологических характеристик и компонент отношения руководителей к своим подчинённым, а также опросник ЭМИН для оценки уровня эмоционального интеллекта, шкалу личностной тревожности, методику диагностики Макиавеллизма личности и другие психологические инструменты.

Еще одним важным компонентом, которым должен обладать руководитель, можно назвать лидерство.

М. Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоури считают, что лидерство — это способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя усилия на достижение целей организации[9]. Лидер, по их мнению, — это человек, играющий в группе ключевую роль в отношении направления, контроля и изменения деятельности других членов группы по достижению групповых целей, лидер организации – человек, эффективно осуществляющий формальное и неформальное руководство и лидерство.

Р. Л. Кричевский считает, что лидер — это член группы, обладающий наибольшим ценностным потенциалом, обеспечивающим ему ведущее влияние в группе (коллективе), а лидерство — процесс межличностного влияния, обусловленный реализацией ценностей, присущих членам группы, и направленный на достижение стоящих перед группой целей[10].

Также, тему развития лидерских качеств менеджеров описывали Кречетников К.Г. и Силина Н.А. В своей работе «Формирование лидерских качеств менеджеров»[11] они описывают подходы и методы, используемые для развития лидерских качеств у управленцев, приводят дополнительные практические рекомендации, а также перечисляют барьеры, мешающие развить лидерские качества.

Еще одним важным фактором у успешного руководителя являются его коммуникативные навыки, так как они обеспечивают продуктивное взаимодействие с коллективом, партнёрами и другими участниками рабочего процесса. Умение чётко формулировать мысли, активно слушать и учитывать мнение сотрудников способствует укреплению доверия и созданию благоприятной рабочей атмосферы. Это, в свою очередь, стимулирует сотрудников к повышению уровня мотивации и вовлечённости в работу.

Благодаря развитым навыкам общения руководители могут эффективно решать конфликты, организовывать рабочие процессы и направлять действия команды для достижения целей организации. Кроме того, такие навыки необходимы для успешного внедрения инноваций и управления изменениями. Исследования показывают, что руководители, обладающие высокими коммуникативными качествами, добиваются большей продуктивности команды и способствуют развитию организации.

Так, например по оценке Н. Рождественской[12], способность руководителя педагогического коллектива к управленческой коммуникации влияет на множество аспектов, включая:

- Диагностику творческого потенциала сотрудников и реализацию программ их развития.
- Содействие и поддержку творческих усилий педагогов в образовательном процессе.
- Формирование коммуникативного пространства для демократического управления.
- Создание условий для личностного и профессионального саморазвития сотрудников.
- Установление морально-психологического климата, влияющего на эффективность работы и удовлетворенность трудом.
- Развитие взаимоотношений с родителями, органами власти и другими образовательными учреждениями.

Таким образом, выявлено, что коммуникативные навыки критически важны для руководителей в образовательной сфере.

Подводя итог, можно отметить, что для успешного руководства необходимо формировать высокий уровень индивидуально-личностных качеств, таких как эмоциональный интеллект, коммуникативные навыки, лидерские качества, стрессоустойчивость, которые помогут руководителю образовательного учреждения достигать высоких результатов, обеспечивая эффективность управления и позитивный климат в организации.

Более того, глубокое изучение данной темы в контексте Узбекистана может способствовать выявлению национальных особенностей управления в образовательной сфере, как например связь между культурными особенностями региона и стилями управления, а также влияние цифровизации на индивидуально-личностные аспекты работы руководителей.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года № УП-5712 «О мерах по совершенствованию системы управления в сфере образования». — Ташкент, 2019. — URL: <https://lex.uz/docs/4312783>. (Дата обращения: 08.12.2024)
2. Мухамедиева Сайёра Ренатовна Индивидуально-личностный подход как основа развития современных образовательных технологий //

Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2015. №2 (7). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/individualno-lichnostnyu-podhod-kak-osnova-razvitiya-sovremennyh-obrazovatelnyh-tehnologiy>. (Дата обращения: 08.12.2024)

3. Сайфутдинова Ю. Личностно-профессиональные и индивидуально-психологические качества менеджеров // Управление образованием: теория и практика. 2013. №1 (9). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostno-professionalnye-i-individualno-psihologicheskie-kachestva-menedzherov>. (Дата обращения: 08.12.2024)

4. Махмудов И.И. Бошқарув психологияси. – Тошкент, 2006.

5. Эргашева, Д. Специфика управленческой карьеры женщин в Узбекистане / Д. Эргашева, С. Джалалова // Современные проблемы организационной психологии : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 22-23 ноября 2007 г. [В 4 ч. Ч. 1-2] / Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Учеб.-метод. об-ние, Каф. психологии проф. развития. - Екатеринбург : РГППУ, 2007. - С. 97-102.

6. Таджибаева Г. С. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ // Экономика и социум. 2021. №2-2 (81). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskie-kompetentsii-rukovoditelya-obrazovatel'nogo-uchrezhdeniya>. (Дата обращения: 08.12.2024)

7. Гоулман, Д. (2018) Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ / пер. с англ. А. П. Исаевой. 6-е изд. М. : Манн, Иванов и Фербер. 535 с.

8. Миронова С.Г. Социально-психологические характеристики руководителей современной школы: роль эмоционального интеллекта в построении модели эффективного руководителя// Психология и право. 2017. Том 7. № 3. С. 71–82. DOI: 10.17759/psylaw.2017070306

9. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 2005

10. Кричевский, Р. Л., Рыжак М. М. Психология руководства и лидерства в спортивном коллективе. -М., 1985.

11. Кречетников К. Г., Силина Н. А. Формирование лидерских качеств менеджера // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. 2014. №12. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-liderskih-kachestv-menedzhera> (дата обращения: 07.12.2024).

12. Рождественская Н. Управленческая коммуникация//Народное образование. – 2001. - № 1. – С. 94-105.